

DISEÑOS EXPERIMENTALES APLICADOS EN I&D DE DULCES DE LECHE

Jessica Alejandra Hidalgo-Piamba, José Steven Motato-Guerra, Juan Sebastián Ramírez-Navas

Grupo GIPAB, Escuela de Ingeniería de Alimentos, Universidad del Valle. Cali, Colombia.
juan.sebastian.ramirez@correounivalle.edu.co

INTRODUCCIÓN

En Colombia se producen diferentes tipos de dulces de leche (DL), entre ellos están el Arequipe, el Manjar Blanco del Valle y las Panelitas de dulce de leche^(1,2). Dependiendo de la región del país se presentan variantes de estos productos, un claro ejemplo es la región del eje cafetero, donde se fabrica Arequipe con sabor a café. La Norma Técnica Colombiana⁽³⁾, define al Arequipe como “el producto higienizado obtenido por la concentración térmica de una mezcla de leche, sacarosa u otros edulcorantes y aditivos permitidos por la legislación nacional vigente”, y al Manjar Blanco (MB) como “el producto higienizado obtenido por la concentración térmica de una mezcla de leche, sacarosa u otros edulcorantes y aditivos permitidos por la legislación nacional vigente, con el agregado de harina o almidones”. El MB propio de la región del Valle del Cauca se prepara con harina de arroz o almidón de maíz⁽⁴⁾, siendo éste un factor diferenciador respecto al Arequipe. El proceso de elaboración del Arequipe es descrito detalladamente por Neira Bermúdez y López Torres⁽⁵⁾ y el del MB por Novoa y Ramírez-Navas⁽⁴⁾.

Debido a la demanda que han tenido estos DL, se han desarrollado investigaciones en la industria, ya sea, sustituyendo materias primas, material de empaque, cambiando condiciones de proceso, entre otras. Sin embargo, en algunas ocasiones la manera de experimentar se queda solo en el ensayo error, no se aplican diseños experimentales adecuados para el estudio del producto, lo que proporciona escasez de información. La investigación científica y tecnológica se lleva a cabo con el fin de ampliar el conocimiento en el área de interés. Para esto es necesario contar con información relevante y confiable. Una de las varias formas en que se puede producir dicha información, optimizando el uso de los recursos y garantizando la precisión y la falta de sesgo de los resultados, de modo que puedan hacerse predicciones confiables, es aplicando el diseño estadístico y el análisis de los experimentos. El diseño experimental (DE)

es aplicable a todas las áreas de la ciencia y la tecnología. El diseño de experimentos es clave para el desarrollo de cualquier investigación a realizar, de éste depende su éxito. En esta revisión se describen algunos diseños experimentales empleados en investigación, desarrollo y análisis del DL.

DISEÑOS DE EXPERIMENTOS

Muchas de las aplicaciones originarias del DE estuvieron relacionadas con la agricultura y la biología. Los diseños factoriales fueron utilizados en el siglo XIX por John Bennet Lawes y Henry J. Gilbert de la Rothamsted Experimental Station, en Inglaterra⁽⁶⁾. Sin embargo, Ronald A. Fisher es considerado el padre del DE. Durante su trabajo en Rothamsted Experimental Station, en Inglaterra, desde 1920-1932, desarrolló sus ideas en el contexto de la investigación agrícola, realizando experimentos en parcelas. Fue el encargado de diseñar métodos de experimentación eficientes y analizar los datos obtenidos en los experimentos planteados⁽⁷⁾. Fisher señaló, en 1926, que la aplicación de diseños complejos, como los diseños factoriales, incrementaba más la eficiencia en la obtención de información que estudiando un factor a la vez. Fisher escribió: *“ningún aforismo se repite tan frecuentemente respecto de las pruebas de campo, que aquel de que a la Naturaleza debemos hacerle pocas preguntas, o, idealmente, hacérselas de a una. Quien escribe es un convencido de que este punto de vista está totalmente equivocado”*.

A la lista de los pioneros del DE se suman Frank Yates⁽⁸⁾, W.G. Cochran⁽⁹⁾ y G.E.P. Box⁽¹⁰⁾. Yates realizó contribuciones significativas hechas, particularmente, en el análisis. Por otra parte, G.E.P. Box y sus colaboradores desarrollaron diseños apropiados para uso industrial y de laboratorio tomando como base las ideas de Fisher. Aunque su libro está orientado a la industria química y a otras industrias de procesos continuos, las ideas pueden aplicarse fácilmente a la industria alimentaria.

William Edwards Deming fue un estadístico estadounidense, quien afirma que todo proceso es variable y cuanto menor sea la variabilidad del mismo, mayor será la calidad del producto resultante⁽¹¹⁾. En sus publicaciones promovió una filosofía de mejora continua de la calidad. Sus ideas fueron ampliamente utilizadas en tiempos de la segunda guerra mundial en los Estados Unidos y más tarde en la posguerra en Japón, donde atrajeron mucho interés y un gran número de entusiastas seguidores. Por ejemplo, el ingeniero japonés Genichi Taguchi desarrolló una teoría completa de la mejora de la calidad⁽¹²⁾. Sus ideas fueron adoptadas por la industria en Japón y mucho más tarde por la industria automotriz estadounidense. Una parte importante de su teoría son los diseños experimentales de factores múltiples que se llevan a cabo en la fábrica.

Tanto el enfoque de Box como el de Taguchi enfatizan la importancia de la experimentación. Sugieren que deben llevarse a cabo muchos experimentos relativamente pequeños con un gran número de factores. Los diseños experimentales que defienden son muy similares. Difieren en la manera en que se analizan los resultados. Box recomienda un análisis más formal, basado en modelos; Taguchi prefiere métodos gráficos relativamente simples. Sin embargo, las ideas de Box tienen una base estadística más sólida, pero están orientadas hacia la experimentación en laboratorio y en la planta piloto, no en planta industrial en modo de producción.

Según Gutiérrez Pulido y de la Vara Salazar⁽¹³⁾, el DE es la manera más eficiente de realizar pruebas, consiste en establecer los ensayos que se deben realizar y la forma de hacerlos, para obtener datos que al ser analizados proporcionen información objetiva que resuelvan las interrogantes planteadas, y de esa manera solucionar los sucesos inesperados del proceso o lograr mejoras. Para Gómez⁽¹⁴⁾, un DE es la estrategia ideal para obtener la información que se requiere, donde se manipulan intencionalmente una o más variables independientes (supuestas causas-antecedentes), para analizar el efecto que tiene sobre una o más varia-

bles dependientes (supuestos efectos-consecuentes), dentro de una situación de control establecida por el investigador. A continuación se presentan algunas definiciones⁽¹³⁾ y ejemplos de DE aplicados en la investigación y desarrollo de dulces de leche.

DISEÑO COMPLETAMENTE AL AZAR (DCA)

Se utiliza para realizar experimentos con un solo factor donde se comparan dos o más tratamientos, ya que sólo se consideran dos fuentes de variabilidad: los tratamientos y el error aleatorio. El modelo estadístico lineal para un diseño completamente al azar es: $y_{ij} = \mu_i + \alpha_{ij}$ $i = 1, 2, \dots, t$ $j = 1, 2, \dots, r$, donde y_{ij} es la observación de la j -ésima u.e. del i -ésimo tratamiento, μ_i es la media del i -ésimo tratamiento, α_{ij} es el error experimental de la unidad ij . Se supone que hay t tratamientos y r repeticiones en cada uno. Para estudiar el efecto de varios factores sobre una o varias respuestas, cuando se tiene el mismo interés sobre todos los factores, se debe utilizar el diseño factorial, que puede ser: 2^k , con k factores y dos niveles; ó 3^k , con k factores y tres niveles. Un diseño factorial permite el efecto de varios factores e incluso interacciones entre ellas que se determinarán con el mismo número de ensayos que son necesario determinar de los efectos por sí mismo con el mismo grado de exactitud.

Terán-Llorente y Posada-López⁽¹⁵⁾, para evaluar el efecto de la incorporación de lactosuero (LS) sobre la calidad del dulce de leche, utilizaron un diseño de bloques completamente al azar. Las formulaciones que elaboraron fueron: A, B y C, las cuales se concentraron hasta 75°Bx y 80°Bx . La formulación A elaborada con 100% de LS, la formulación B elaborada con leche y LS en relación 50:50 y la formulación C con 100% leche entera. La mejor formulación fue con 50% de LS y 75°Bx . En las que se incorporó 100% de LS evidenciaron el fenómeno de cristalización, defecto no es deseado en los DL

López Barrera y Vaquero Peraza⁽¹⁶⁾ evaluaron seis tipos de DL con los mismos ingredientes a diferentes concentraciones. El DE utilizado fue DCA con dos medidas repetidas en el tiempo (día 1 y 30). Efectuaron tres repeticiones por tratamiento, para un total de 36 unidades experimentales, con una separación de medias Tukey. Encontraron que no hay diferencias significativas en el tiempo y las características físico-químicas. El tratamiento más aceptado fue el DL con 40% de leche, 25% crema, 25% azúcar y 10% de leche descremada en polvo.

Castañeda, Muset⁽¹⁷⁾ utilizaron un DE de bloques incompletos, con el fin de analizar las característi-

cas físico-químicas, reológicas y sensoriales del DL elaborado por ocho empresas. La investigación se realizó a temperatura ambiente (20°C a 24°C). Las muestras fueron colocadas en vasos medianos desechables transparentes (70 mL), rotulados previamente con números de tres dígitos escogidos aleatoriamente. Los resultados los realizaron empleando análisis de varianza de un factor (ANOVA) utilizando $\alpha=0.05$, mínima diferencia significativa (método de Tukey) e intervalo de confianza (considerando distribución t-Student). Los resultados obtenidos les permitieron caracterizar y/o tipificar al DL argentino variedad tradicional

Rodríguez, Piagentini⁽¹⁸⁾, evaluaron el desarrollo de color, con el tiempo de tratamiento térmico y el pH inicial como variables tecnológicas, en un sistema modelo (el sistema modelo estuvo compuesto por caseinato, lactosa, sacarosa y agua destilada cuya composición fue similar a la del DL comercial). Para esto utilizaron un DE completamente al azar que consistió en unidades experimentales (tubos cerrados) que incluían el sistema modelo, las unidades experimentales se encontraban distribuidas aleatoriamente en una gradilla, las cuales fueron sumergidas en un baño de aceite a la temperatura preestablecida, constante e igual a 112°C (el sistema estuvo con agitación y control automático de temperatura), se empleó una plancha calefactora (IKA C-MAG HS7) y termocupla (IKA ETS-D5). Dichas muestras fueron retiradas a los tiempos (0, 10, 30, 60 minutos) y enfriadas inmediatamente con agua a una temperatura de 2°C y las experiencias se realizaron por duplicado. Concluyeron que hubo un aumento significativo de los índices de color con el tiempo, tratamiento térmico y el pH inicial, además con el sistema CIELab también observaron una tendencia a disminuir la luminosidad con el tiempo y el aumento del pH inicial, y el aumento de a^* con el tiempo.

Valencia García, Cardona⁽¹⁹⁾, para evaluar la influencia de sustitutos del azúcar (polidextrosa, fructosa y sorbitol) en las propiedades fisicoquímicas, sensoriales y texturales del arequipe, utilizaron un DE factorial y superficies de respuesta, con cuatro tratamientos en los cuales se reemplazó aproximadamente el 50% de azúcar con polidextrosa, el otro 50% del azúcar se reemplazó con fructosa y sorbitol, las cuales se combinaron a dos concentraciones. Encontraron que los tratamientos que presentaron la mejor aceptación fueron los que contenían el 3.9% de fructosa y 8.5% de sorbitol, también el de 4.7% de fructosa y 8.5% de sorbitol. Respecto a los atributos individuales como sabor y textura el tratamiento que presentó mayor aceptación fue el que se elaboró con menor contenido de fructosa (3.9% de fructosa y 8.5% de sorbitol).

DISEÑO DE BLOQUES

Surge por la necesidad que tiene el investigador de ejercer un control local de la variación, es decir, cuando se quieren comparar ciertos tratamientos o estudiar el efecto de un factor. Es deseable que las posibles diferencias se deban principalmente al factor de interés y no a otros factores que no se consideran en el estudio. Cuando esto no ocurre y existen otros factores que no se controlan para hacer la comparación, los resultados podrían ser afectados sensiblemente. El modelo estadístico para este diseño es: $y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \mathcal{E}_{ij}$ $i = 1, \dots, t$ $j = 1, \dots, b$. Donde: μ es la media general, τ_i el efecto del i -ésimo tratamiento, β_j efecto del j -ésimo bloque, \mathcal{E}_{ij} error experimental en la unidad j del tratamiento i , y $\mathcal{E}_{ij} \sim \text{NID}(0, \sigma^2)$.

Toledo Calvopiña⁽²⁰⁾, realizó un diseño experimental en bloques donde evaluó diferentes niveles de harina de quinua (2, 4, 6%), frente a un tratamiento control 0%, con cuatro repeticiones por tratamiento en la elaboración de DL. Encontró que al elaborar el manjar con el 2% de harina de quinua mejora sus propiedades físico-químicas elevando su rentabilidad al 33% y con una buena aceptación respecto a la muestra control.

Chacón-Villalobos, Pineda-Castro⁽²¹⁾, realizaron un DE de bloques completos aleatorizados con un arreglo factorial 5×2 ; con diez tratamientos obtenidos por la combinación de diferentes proporciones de leche de cabra (0, 25, 50, 75 y 100%) y dos tiempos de evaluación (1 y 60 días de almacenamiento). Encontraron que las formulaciones evaluadas cumplen con las características teóricas de un DL, además obtuvo buena aceptación por parte de la población evaluada sensorialmente. Sin embargo, la muestra que tuvo una sustitución del 75% de leche fue rechazada, debido a que presentó una disminución en la textura, característica importante del DL producido con leche de vaca. La incorporación de leche de cabra no tuvo un impacto negativo en el dulce de leche para la muestra con combinación del 50:50.

Dentro del diseño de bloques se tiene el diseño en cuadro latino (DCL) y el diseño en cuadro grecolatino (DCGL). En el primero se controlan dos factores de bloques y se estudia un factor de tratamiento, por lo que se tienen cuatro fuentes de variabilidad que pueden afectar el resultado objetivo, estas son: los tratamientos, el factor de bloque I (columnas), el factor de bloque II (renglones) y el error aleatorio. Se llama cuadro latino debido a que tiene la restricción adicional de que los tres factores involucrados se prueban en la misma cantidad de niveles y latino, porque las letras latinas denotan los tratamientos o niveles del factor de interés.

El modelo estadístico del DCL es: $Y_{ijk} = \mu + \tau_i + f_j + c_k + \varepsilon_{ijk}$. Dónde: Y_{ijk} es la lectura del tratamiento i -ésimo en la fila j -ésima y en la k -ésima columna; μ es el promedio poblacional de la variable respuesta; τ_i es el efecto del tratamiento " i ", con $i = 1, 2, \dots, t$; f_j es el efecto de la fila " j ", con $j = 1, 2, \dots, t$; c_k es el efecto de la columna " k ", con $k = 1, 2, \dots, t$; ε_{ijk} es el error asociado con la lectura del i -ésimo tratamiento en la fila j -ésima y en la k -ésima columna.

Por otro lado, el diseño en cuadro grecolatino (DCGL) consiste en tres factores de bloques, además del factor de tratamiento. Se llama cuadro grecolatino porque los cuatro factores involucrados se prueban en la misma cantidad de niveles, además, se utilizan letras latinas para denotar a los tratamientos y letras griegas para nombrar a los niveles del tercer factor de bloque. El modelo estadístico DCGL es: $Y_{ijk} = \mu + \tau_i + f_j + c_k + \varepsilon_{ijk}$. Dónde: Y_{ijk} es la lectura del tratamiento i -ésimo en la fila j -ésima y en la k -ésima columna; μ es el promedio poblacional de la variable respuesta; τ_i es el efecto del tratamiento " i ", con $i = 1, 2, \dots, t$; f_j es el efecto de la fila " j ", con $j = 1, 2, \dots, t$; c_k es el efecto de la columna " k ", con $k = 1, 2, \dots, t$; y ε_{ijk} es el error asociado con la lectura del i -ésimo tratamiento en la fila j -ésima y en la k -ésima columna.

DISEÑO DE MEZCLAS

En los experimentos con mezclas, los factores son los componentes o ingredientes de una mezcla y los niveles de los mencionados anteriormente no son independientes. Los experimentos con mezclas tendrán q componentes y cada tratamiento en el experimento consiste en una combinación particular o mezcla de dichos ingredientes. En general para q componentes este modelo está dado por

$$E(y) = \sum_{i=1}^q \beta_i x_i + \sum_{i < j} \sum_{j=2}^q \beta_{ij} x_i x_j$$

Dónde: β_i : representa la respuesta esperada en la mezcla pura $x_i = 1$, y al mismo tiempo es la altura de la superficie en el vértice $x_i = 1$. β_{ij} : representa el exceso de la respuesta del modelo cuadrático sobre el lineal, y dependiendo de su signo se habla de sinergismo o antagonismo entre los componentes correspondientes debido a la mezcla no aditiva

Roca Castro⁽²²⁾, empleó un DE de mezclas, compuesto por leche fresca, leche reconstituida y una proporción de 50:50 con la mezcla de ambas, para la determinación del mejor proceso de elaboración de DL a partir de la sustitución parcial o total de leche fresca

por leche en polvo. Concluyó que es posible reemplazar la leche fresca por la leche en polvo en la elaboración del DL, pero solo parcialmente, es decir, se debe sustituir máximo por el 50% de leche fresca y el 50% de leche reconstituida en polvo, ya que la cantidad precisa de sólidos lácteos en el producto final será del 24% y el porcentaje de glucosa agregado en la mezcla de azúcares será del 10%.

En la industria cobra un gran significado la validez técnica y económica de las formulaciones que se desarrollen. Para Ortega, Bustamante Rúa⁽²³⁾ las bondades del uso del diseño de experimento para la formulación de mezclas industriales son superiores al método tradicional del ensayo y error; sin embargo, es necesario asegurar su correcta aplicación, para ello se puede usar la estrategia del ciclo PHVA (ideado por Walter A. Shewhart y difundido por Edwards Deming) para definir el plan experimental, obtener los datos, ajustar un modelo estadísticamente significativo y con alto significado práctico.

Otros ejemplos de aplicación de los DE en la investigación con DL

Novoa y Ramírez-Navas⁽²⁴⁾, utilizaron un DE anidado donde seleccionaron tres muestras de tres lotes diferentes para cada marca de MB, con el objetivo de caracterizar instrumentalmente el color (CIE-L*a*b*) de muestras comerciales, para establecer un rango de referencias. Esto lo realizaron mediante el empleo de un espectrocolorímetro. Encontraron un rango para los parámetros del color que se pueden emplear como referencia en la fabricación del MB.

Oliveira Ferreira, Pimenta⁽²⁵⁾, utilizaron un DE rotacional compuesto central con un porcentaje de sustitución de leche por lactosuero (LS) y adición de café. Realizaron 11 ensayos: cuatro factoriales (combinaciones entre niveles ± 1), tres centrales (tres variables en el nivel 0) y cuatro ensayos axiales (una variable en el nivel $\pm 1,41$ y uno en el nivel 0). Aplicaron dicho DE para encontrar la mejor formulación para la elaboración del DL con café. Hallaron que la metodología de superficie de respuesta empleada por sí sola no fue suficiente, claro ejemplo de la importancia en la elección del DE adecuado. Sin embargo, obtuvieron muestras con diferentes proporciones de LS y café que fueron aceptadas por los consumidores, estas fueron: 10% de LS de leche con 1% de café, 30% de LS con 1% de café y 20% de LS de leche con 1,25% de café.

CONCLUSIONES

Los DE son herramientas claves para el desarrollo de un estudio exitoso, estos permiten tener un control sobre la variabilidad de los resultados que se obtengan en determinada experimentación. Un DE plantea un conjunto de pruebas, de tal manera que los datos generados puedan analizarse estadísticamente para obtener conclusiones válidas. Para cualquier investigación siempre habrá un diseño experimental que se acople mejor y no excluya características importantes que puedan influir posteriormente en los resultados del experimento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cortés Jiménez A, Ortiz Álvarez JR, Ramírez-Navas JS. Panelitas de leche colombianas. *Tecnología Láctea Latinoamericana*. 2014;81:52-61.
2. Ramírez-Navas JS, Callejas G, Quiceno C, Valencia Y. Consumer preference and acceptance of two Colombian sweet milks: results of a consumer survey. *UGCiencia*. 2016;21:9-15.
3. ICONTEC. NTC-3757 Arequipe o dulce de leche y manjar blanco. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación; 2008.
4. Novoa DF, Ramírez-Navas JS. Manjar Blanco del Valle: Un dulce de leche típico colombiano. *Tecnología Láctea Latinoamericana*. 2012;68:48-52.
5. Neira Bermúdez E, López Torres J. Guía técnica para la elaboración de productos lácteos. 5 ed. Bogotá: De la Mancha Impresores; 2010 marzo. 247 p.
6. Lawes JB, Gilbert JH. Agricultural, botanical, and chemical results of experiments on the mixed herbage of permanent meadow, conducted for more than twenty years in succession on the same land. Part I. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*. 1880;171:289-416.
7. Fisher RA. *The design of experiments*: Oliver And Boyd; Edinburgh; London; 1937.
8. Yates F, editor. A fresh look at the basic principles of the design and analysis of experiments. *Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Volume 4: Biology and Problems of Health*; 1967: The Regents of the University of California.
9. Cochran WG, Cox GM. *Experimental designs*. 2 ed. New York, USA: Wiley; 1957.
10. Box GE, Hunter WG, Hunter JS. *Statistics for experimenters: an introduction to design, data analysis, and model building*. New York, USA: Wiley; 1978.
11. Deming WE. *Quality, productivity, and competitive position*. Massachusetts, USC: Massachusetts Institute of Technology, Center for advanced engineering study Cambridge; 1982.
12. Taguchi G. *Introduction to quality engineering: designing quality into products and processes*. Tokyo, Japan: Asian Productivity Organization; 1986. 191 p.
13. Gutiérrez Pulido H, de la Vara Salazar R. *Análisis y diseño de experimentos*. México: McGraw-Hill; 2008. 571 p.
14. Gómez MM. *Introducción a la metodología de la investigación científica*. Argentina: Brujas; 2006. 190 p.
15. Terán-Llorente DM, Posada-López K. Efecto de la incorporación de lactosuero sobre las propiedades físicas y sensoriales de un dulce de leche repostero. Cali, Colombia: Universidad del Valle; 2011.
16. López Barrera EC, Vaquero Peraza MF. Caracterización físico química y evaluación sensorial de seis formulaciones de dulce de leche. Zamorano, Honduras: Escuela Agrícola Panamericana; 2013.
17. Castañeda R, Muset G, Castells L, Aranibar G, Murphy M, Rodríguez G. Dulce de leche argentino variedad tradicional-Su caracterización. Argentina: INTI - Instituto Nacional de Tecnología Industrial; 2004. 1-3 p.
18. Rodríguez A, Piagentini A, Rozycycki S, Lema P, Pauletti MS, Panizzolo LA. Evolución del desarrollo del color en sistema modelo de composición similar al dulce de leche. Influencia del tiempo de calentamiento y del pH. *Innotec*. 2011;7:38-42.
19. Valencia García FE, Cardona M, de Jesús L, Ramirez Herrera N. Evaluación de los efectos en las propiedades fisicoquímicas, sensoriales y texturales de povidexrosa, fructosa y sorbitol como sustitutos de azúcar en la elaboración de arequipe. *Revista Lasallista de Investigación*. 2008;5(2):20-7.
20. Toledo Calvopiña BM. Evaluación de Diferentes Niveles de Harina de Quinoa en la Elaboración del Manjar de Leche. Riobamba, Ecuador: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; 2011.
21. Chacón-Villalobos A, Pineda-Castro ML, Méndez-Rojas SG. Efecto de la proporción de leche bovina y caprina en las características del dulce de leche. *Agronomía Mesoamericana*. 2013;24(1):149-67.
22. Roca Castro EP. Determinación del mejor proceso de elaboración de dulce de leche a partir de la sustitución parcial o total de leche fresca por leche en polvo. Guayaquil, Ecuador: Escuela Politécnica del Litoral; 2011.
23. Ortega DC, Bustamante Rúa MO, Gutiérrez-Rôa DF, Correa-Espinal AA. Mixture experiments in industrial formulations. *Dyna*. 2015;82(189):149-56.
24. Novoa DF, Ramírez-Navas JS. Caracterización colorimétrica del Manjar Blanco del Valle. *Biocología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial*. 2012;10(2):54-60.
25. Oliveira Ferreira L, Pimenta CJ, Marques Pinheiro AC, Pimenta Pereira PA, Santos G. Sensory evaluation of "dulce de leche" with coffee and whey using different affective data analysis methods. *Food Science and Technology*. 2011;31:998-1005.